

Козюба В. К.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Провідний науковий співробітник
Музей історії Десятинної церкви

ДО АТРИБУЦІЇ ОПАНАСІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ 1552 Р. У КИЄВІ

У люстрації Київського замку 1552 р. на Подолі в Києві перераховано 10 “попівських домів”: “Пречистенского дом, Никольского, Демидовского, Оскресенского, Никольского, Набережского, Спасского, Борисоглебского, Белицкого, Рождественского, Опанасевского”¹. П’ять з них не викликали у дослідників жодних суперечностей².

Щодо двох Микільських церков з цього переліку у літературі було висловлено чотири думки з приводу їхньої атрибуції. Вони були обумовлені наявністю кількох Микільських храмів у церковній топографії Києва XVI–XVII ст. М. Петров, спираючись на “топографічний порядок переліку цих домів”, вбачав у першій названій у переліку церкві Микільсько-Притиський храм³. Ще раніше свою версію висловив С. Голубев, за яким ця церква була Микільсько-Демидівською і розташовувалась у замковому с. Демидові⁴, але М. Петров резонно відмітив, що у Демидові була Михайлівська, а не Микільська церква⁵. Назву другої Микільської церкви у публікації 1886 р. люстрації видавець помилково розділив комою, хоча ще М. Закревський у 1868 р. вказав на правильне прочитання цього уривку переліку⁶. Повторно на неправомірність розділення фрази “Никольского Набережского” комою звернув увагу С. Голубев під час виходу випуску АЮЗР⁷. Незважаючи на це, П. Клепатський атрибутував другий храм як Микола-Йорданський, посилаючись на згадки у XVI ст. лише Притиського і Йорданського храмів⁸. Враховуючи те, що церква Миколи Притиска згадується вже у першій половині XVI ст.⁹, а серед усіх подільських церков тільки Микільська та Різдва Христового мали назву Набережної, можна підтримати тих дослідників, які у переліку 1552 р. бачили саме Притисько-Микільську і Набережно-Микільську церкви¹⁰.

Думка С. Голубєва про зв’язок Демидівського попа з церквою в Демидові видається достатньо обґрунтованою, враховуючи зазначену дослідником згадку храму в цьому селі (“церковъ тамошнью”) у тій самій люстрації 1552 р.¹¹ Практика розташування приходської церкви і будинку її священика в різних населених пунктах збереглася до XXI ст. Натомість зв’язок “Белицької” церкви з храмом в с. Біличі під Києвом, запропонований П. Клепатським¹², є дуже сумнівним з двох причин. По-перше, С. Голубев зазначив, що в оригіналі документа, зі слів П. Лебединцева, який копіював текст для публікації, ця назва написана “крайне неразборчиво”, так що прихильники теорії появи Київського братства у XVI ст. припускали навіть прочитання цього слова як “Богоявленского”¹³. У сучасних авторів ця назва має форму “Беліцька”¹⁴, “Білецька”¹⁵, “Білицька”¹⁶. І, по-друге, цей населений пункт згадується у джерелах тільки з XVIII ст.¹

¹ Архив ЮЗР. – К., 1886. – Ч. 7. – Т. I. – С. 117.

² Будинки належали священикам Пречистенської (Успіння Богородиці), Воскресенської, Спаської, Борисо-Глібської, Різдва Христового церков.

³ Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897. – С. 191.

⁴ Голубев С. История Киевской духовной академии. Период до-могилянский. – К., 1886. – Вып. 1. – С. 74-75, прим. 3.

⁵ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 191, прим. 4.

⁶ Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. I. – С. 30. – Т. II. – С. 576.

⁷ Голубев С. Указ. соч.

⁸ Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. – Белая Церковь, 2007. – Т. I. Литовский период. – С. 281.

⁹ Козюба В. К. “Земля святого Воскресіння Звіринецька” (нарис до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К.: НКПІКЗ, 2015. – С. 18.

¹⁰ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 191, 197; Климовський С. I. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – К., 2002. – С. 33.

¹¹ Архив ЮЗР. – К., 1886. – Ч. 7. – Т. I. – С. 117, 118; Голубев С. Указ. соч.

¹² Клепатский П. Указ. соч. – С. 281, 293.

¹³ Голубев С. Указ. соч. – С. 74.

¹⁴ Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-топографічні нариси). – К., 1996. – С. 156.

¹⁵ Клепатский П. Указ. соч. – С. 33.

¹⁶ Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX ст. – К., 2003. – С. 79.

Згадка в люстрації 1552 р. житла Опанасівського священика, тобто функціонування в цей час у Києві чи біля нього однойменної церкви, викликала у дослідників абсолютно різні інтерпретації. Труднощі атрибуції цього храму пов'язані з унікальністю його назви, що не фігурує в жодному іншому відомому документі більш раннього або пізнішого часу. Більшість авторів не сумнівалися в існуванні Опанасівської церкви саме на Подолі, при цьому одні просто констатували цей факт², інші навіть намагалися визначити місце її розташування. Зокрема, М. Петров звернув увагу на те, що у переліку 1552 р. будинків священиків і, відповідно, церков, простежується топографічна закономірність – після Успенської церкви названо храми, розташовані в північній частині Подолу, потім у східній і, нарешті, південній (церква Різдва), так що не охопленою залишилася західна, підгірна частина Подолу між церквами Різдва і Успенською³. Саме тут, на думку М. Петрова, і розташовувалася Опанасівська церква, яку згодом замінила Добро-Микільська церква⁴. С. Климовський запропонував інше місце розміщення Опанасівського храму, пов'язавши з ним залишки давньоруського храму, відкритого при розкопках 1984–1985 рр. по вул. Андріївській, 7/9, де у XV ст. існувало кладовище⁵.

На нашу думку, є зовсім інше тлумачення згадки люстрації 1552 р. будинку “Опанасівського попа”. У Києві в цей час існувала церква, в назві якої присутній Св. Опанасій (чи Афанасій). Це відома Кирилівська церква, повна назва якої була, як вважають, Св. Кирила та Афанасія Александрійських. У храмі, за відомостями 1775–1783 рр., був приділ святителів Афанасія та Кирила⁶, в апсиді якого весь фресковий розпис було присвячено цим святым, причому в декількох сюжетах (“Кирил вчить царя”, “Св. Кирил учить у Соборі”, “Св. Богородиця благословляє Афанасія і Кирила”) святителі представлені парно, а на лівій стороні апсидного розпису приділа присутні головні сюжети життя Св. Афанасія⁷.

Кирилівський монастир було відновлено тільки на початку XVII ст., а у XVI ст., крім єдиного випадку⁸, джерела згадують лише церкву Св. Кирила і навіть одного разу (1560) – “попа кирилського Олешка” (Олексія)⁹. Зanedбаний стан храму, як свідчать документи 1565 та 1591 рр.¹⁰, тільки підкреслив епізодичність проведення у ньому церковних відправ, так що проживання його священиків у самому місті було цілком виправданим.

Залишається найбільш важливе питання – чому назва “Опанасівська” трапилася лише в одному джерелі, хоча для XVI ст. існує близько десятка документів, де згадується Кирилівська церква? Можна лише припустити, що повна назва храму – Св. Кирила і Афанасія – була під час складання люстрації для зручності скорочена. У джерелах XVI–XVII ст. відомі випадки паралельного використання в документах неповних або кількох назв окремих київських церков. Зокрема, церква Параскеви П'ятниці на Печерську називалася то п'ятницькою (“поп п'ятницький”, 1563 р.)¹¹, то “святыє великомученицы Парасковей” (1682)¹², а мурована нагірна церква Св. Василя у 10–30-х рр. XVII ст. – то Василівською, то Трьохсвятительською¹³. Існувала й практика переставлення місцями складових назв церков, як, наприклад, Борисо-Глібська церква

¹ Шамрай С. Київська сотня на Гетьманщині в XVII–XVIII ст. (Історико-географічна та економічна характеристика). – Біла Церква, 2012. – С. 52.

² Закревський Н. Указ. соч. – Т. II. – С. 570; Клепатский П. Указ. соч. – С. 281; Івакін Г. Ю. Вказ. праця. – С. 156; Попельницька О. Вказ. праця. – С. 79.

³ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 200–201.

⁴ Там же. – С. 201.

⁵ Климовський С. І. Вказ. праця. – С. 33.

⁶ Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). – К., 2012. – С. 165.

⁷ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. – К., 2005. – С. 13, 59, 100, 128, 130–132, 134.

⁸ Це опис кордонів земельних володінь Кирилівської церкви, де фігурує “ігумен Кирилівський отець Семіон”.

На думку І. Марголіної та В. Ульяновського, у документі мова не йде про функціонування саме монастиря (Див.: Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. – С. 150, 151). У публікації документ датовано 1539 р., хоча за дійовими особами, згаданими у ньому, створення документу відноситься до 1542–1543 р. (Див.: Козюба В.К. “Земля святого Воскресіння Звіринська”... – С. 18, прим.).

⁹ Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1770. – СПб., 1897. – Т. 1. – С. 28–29.

¹⁰ Марголіна І., Ульяновський В. Вказ. праця. – С. 152.

¹¹ Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К., 2011. – С. 100.

¹² Закревський Н. Указ. соч. – Т. II. – С. 903.

¹³ Архив ЮЗР. – К., 1883. – Ч. 1. – Т. VI. – С. 458; Комар А. В. “Боричев” и “Боричев увоз” древнего Киева // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. – Коростень, 2008. – Т. 1. – С. 201.

на Подолі в деяких документах названа Глібо-Борисівською¹. Відомі такі приклади і в інших містах, зокрема в Чигирині, де у заповіті місцевого жителя 1600 р. церкву Св. Петра і Павла названо Петровською². Як священника було названо люстраторам – Опанасівсько-Кирилівський чи (скоріше) Кирилівсько-Опанасівський, визначити неможливо. Наведені приклади засвідчують, що назва церкви Св. Кирила і Афанасія цілком реально могла бути скорочена до Опанасівської.

Серед 973-х храмів Київської митрополії за реєстром 1780–1783 рр. не було жодного, присвяченого Св. Афанасію чи Кирилу³. Присвята церкви Св. Афанасію є дуже рідкісною на землях колишньої Давньоруської держави. У Новгороді храм з такою назвою з'явився 1390 р. і був замінений на кам'яний 1416 р., у Торжку Новгородської землі – 1417 р. Важливо відзначити, що обидві згадані дерев'яні церкви були моровими і зведені за один день⁴. Храм “Афонасия Александрійского” існував на початку XVI ст. в Рильську⁵. Культ Св. Кирила та Афанасія Александрійських утвердився в Новгороді з кінця XII ст.⁶ Його поява у Києві має родинне коріння, оскільки хрестильне ім'я Великого князя Київського (1139–1146) Всеволода Ольговича було Кирил, а його матір'ю, за однією з гіпотез, була Феофано Музалон, “архонтисса Росии” з відомого візантійського роду, де шанували парних святих Афанасія і Кирила Александрійських⁷. Фрескові розписи південного вівтаря Кирилівської церкви підтверджують зв'язок родини князя Всеволода Ольговича з культом Св. Кирила і Афанасія Александрійських, а унікальна назва Опанасівського (Афанасіївського) храму люстрації 1552 р. підказує напрямок пошуків для атрибуції цієї церкви.

Корнієнко В. В.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Заступник генерального директора з наукової роботи
Національний заповідник “Софія Київська”

**АМФОРА-КОРЧАГА З ГРАФІТІ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
“СОФІЯ КИЇВСЬКА”: НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ⁸**

1985 р. побачила світ книга відомого українського вченого С. Висоцького, що стала своєрідним підсумком його багаторічних досліджень середньовічних київських графіті та вводила до наукового обігу нові матеріали, виявлені ним на різних середньовічних пам'ятках архітектури Києва, а також на предметах, відшуканих археологами у місті або в його околицях. До цього числа вчений долучив під № 410 видряпаний на стінці амфори-корчаги XI–XIII ст. дворядковий напис⁹. Згідно з інформацією публікатора, ця амфора-корчага була виявлена М. Каргером 1939 р. під час археологічних досліджень усередині Софійського собору, “під підлогою вівтарної частини будівлі”; в іншому реченні дослідник вказує як місцезнаходження “жертвник”¹⁰, тобто, вівтарну частину приділу Свв. апостолів Петра і Павла.

¹ *Закревский Н.* Указ. соч. – Т. II. – С. 902; Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1770. – СПб., 1897. – Т. 1. – С. 143.

² Хрестоматія з історії Української РСР : У 2 т. – К., 1959. – Т. 1: З найдавніших часів до кінця 50-х рр. XIX ст. – С. 128–129.

³ *Прокоп'юк О.* Вказ. праця. – С. 156–157; Головний храм київського Кирилівського Троїцького монастиря у цей час називався Свято-Троїцьким (там само, с. 164).

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. – М., 2000. – 3-е изд. – Т. III. – С. 384, 407, 408.

⁵ *Антилогов Г. Н.* Бортные знамена как исторический источник (По Путивльским и Рьльским переписным материалам конца XVI и 20-х годов XVII в.) // СА. – 1964. – № 4. – С. 156.

⁶ *Марголіна І., Ульяновський В.* Вказ. праця. – С. 62.

⁷ Там само. – С. 59–63.

⁸ Щира подяка співробітникам науково-фондового відділу НЗ “Софія Київська”: завідувачу сектору обліку О. Опимах та науковому співробітнику В. Гайдуку за допомогу у пошуку необхідних матеріалів та можливість візуально обстежити амфори-корчаги.

⁹ *Высоцкий С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985. – С. 106, табл. LX, 2.

¹⁰ Там же. – С. 106.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивоа А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017